

On the Title of “Architect”

Du titre d’architecte

Translated and introduced by Peer Frantzen /

Traduit et présenté par Peer Frantzen

Sixth Session – Thursday Evening, August 2, 1900

X Sixième Séance – Jeudi soir, 2 août 1900

(École des Beaux-Arts — Hemicycle / École des Beaux-Arts — Hémicycle)

Presided over by Mr. Repullès y Vargas (Madrid).

DOI: 10.5281/zenodo.17454564

Introduction:

The following text is an excerpt from a report presented at an international architectural congress in 1900. It summarizes an inquiry into the professional recognition and regulation of architects across different countries, with particular attention to the question of whether the title of “architect” should be restricted to those holding formal diplomas or if the profession should be more liberal and thus free to practise.

At the end of the presentation options are presented before the congress, including consultations with lawyers holding opposing views on the necessity of formal certification, as well as the role of professional societies in guaranteeing competence and reputation.

Before the implementation of such laws, the signing of plans and the act of building was open to all. The profession was a mix of gentlemen architects, drafters, contractors, builders and engineers. During the time of the Congress, the first States in the United States had been introducing Laws to regulate the profession and during the first few decades many European countries would follow.¹ The introduction of title protection and professional benefits created a disciplinary separation between the architect - with a moral responsibility - and other related professions.

Prosper-Édouard Bissuel (July 29, 1840, Brussels – February 14, 1922, Lyon) was a French architect and the nephew of Jean-Prosper Bissuel. He studied at the École des Beaux-Arts in Lyon from 1860 to 1863, where he notably attended the classes of Louvier. Bissuel served as a municipal councillor in Tassin-la-Demi-Lune from 1882 to 1896 and participated in various exhibition juries.

¹ Johnston, *Assembling the Architect. The History and Theory of Professional Practice*, 1

On the Title of Architect

Mr. Bissuel — The Academic Society of Architecture of Lyon, in requesting the Organizing Committee of the International Congress of Architects of 1900 to include in its program the question of the *title of architect*, did not presume to present a project for international organization; its ambition is much more modest.

It was simply convinced that this Congress offered a unique opportunity to learn how the profession is organized in various countries — to understand, from a general point of view, what “natural law” had accomplished more or less everywhere — and to draw from the totality of the information gathered a set of practical lessons sufficiently complete to allow the Congress to express a resolution in keeping with the tendencies of the majority.

The work which we have the honor of presenting to you today is above all the result of an inquiry we have undertaken.

Our wish, our hope, our very ambition, is that it may yield some insights which could prove useful, and serve to improve the profession — I dare say, everywhere; for in the fellowship of architects, confraternity knows no borders.

To conduct our inquiry, we were guided by the booklet published by the Organizing Committee of the Congress, in which are listed the architects from the various countries who have joined the Congress. We then sent the following questionnaire letter to twenty-six foreign architects, choosing preferably those who were professors at certain schools or universities, or corresponding members of French societies.

“Sir and Honored Colleague,

The Academic Society of Architecture of Lyon, being called upon to address at the International Congress of Architects of 1900 — to be held in Paris from July 29 to August 4 — the following question listed in the program:

No. S: On the title of architect in different countries,

has the honor of addressing you to kindly request that you send, as soon as possible, your answers to the following questionnaire:

1. Is the profession of architect free in your country?
2. Must an architect possess a diploma in order to practice his profession?
3. If diplomas exist, by whom are they granted?
 - By the government?
 - By the school of the capital only?
 - By all schools recognized by the state?

This question, which concerns architects of all countries, is certainly worthy of being discussed in an international congress, and in order that it may be treated seriously, it is important to know in advance the situation of architects in all the countries that are to be represented at the Congress of 1900.

Please accept, etc.”

We had the satisfaction of receiving twenty-three replies. These letters are of the greatest interest; some contain very instructive details and deserve to be studied carefully. We therefore propose to reproduce them later *in extenso* in a brochure, if the authors of these letters kindly authorize us to do so.

For today, fearing to be too lengthy, we thought it best to act prudently by preparing, for each country, a summary as concise as possible.

We shall begin with the center of Europe (Germany), and then, gradually widening the circle all around, we shall end with France — after making a crossing to America.

GERMANY

Free. — Diploma required for public officials.

From Mr. Hinckeldeyn, Chief Director of Architectural Works for the Kingdom of Prussia in Berlin, we learn that the profession is free in Germany.

And Professor Treulsen of Aachen informs us that, while the profession is free in Germany, architects who have studied at the state higher schools may take the examination known as *Government Architect (Staatsbaumeister)*; that this title is mandatory for architects employed in public works, and that it is now almost always required for municipal architects. Independent architects who wish to enter government service must pass this examination.

The three higher technical schools of Berlin, Hanover, and Aachen grant the diploma after four years of study. The other, medium-level technical schools, which are very numerous, do not grant diplomas but issue certificates upon completion of studies.

AUSTRIA

Free.

Mr. Otto Wagner, Architect to His Majesty the Emperor of Austria, Professor at the Imperial and Royal Academy, and Corresponding Member of the Central Society of French Architects, in Vienna, tells us that the profession is free in Austria because the architect is regarded as an artist.

However, there do exist government diplomas, though they are little sought after by artists, since they possess only scientific value.

Architects seek instead to belong to one of the two artistic societies existing in Vienna:

1. The Union of Austrian Architects (*Secession*), to which one may be elected only after having been admitted three times to exhibitions;
2. The Association of Architects with a club, admission to which is by election.

HUNGARY

Free. — Diploma required for public officials.

Free. — Diploma required for public officials. Mr. Haussmann, architect and professor at the Royal Polytechnic School of Budapest, member of the Royal Academy of Architects, writes: The profession is free. However, to be a government architect, one must hold a diploma granted by the Polytechnic School of Budapest, after passing examinations at the end of four years of study.

The courts recognize only those architects who possess this diploma as official experts or directors of buildings.

HOLLAND

Complete freedom.

Mr. Salm, president of the Society for the Promotion of Architecture in Amsterdam, and Mr. Henri Evers, chief professor of architecture in Rotterdam, agree that the profession is free and that there is no mandatory diploma.

However, the Polytechnic School of Delft, which is the state school, grants a diploma of *architect-engineer* after four years of study.

Mr. Evers adds mischievously that in Amsterdam there is a State Academy of Fine Arts, but that architecture is not taught there — although every three years there is a national competition for the Prix de Rome.

BELGIUM

Complete freedom.

Mr. Maukels, professor at the Royal Academy of Fine Arts in Brussels and president of the Central Society of Architecture of Belgium, writes: The profession is free. The government does not issue any diploma. Everything remains to be done in Belgium in this regard, and we would be glad to see the next Congress express a resolution clearly supporting the claim for an official diploma conferring the title of architect.

GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

Complete freedom.

Mr. Tony Dutreux, engineer and delegate of the Grand Duchy of Luxembourg to the Exposition of 1900, informs us, without further comment, that the profession is free.

SWITZERLAND

Complete freedom.

Mr. Reverdin, architect in Geneva and alumnus of the École nationale des Beaux-Arts in Paris, writes: The profession is completely free in Switzerland; there is no official title. Anyone may call himself an architect by his own grace.

To become a government architect, it is necessary to have well-placed friends in governmental circles. For private construction, it is up to the client to make distinctions.

ITALY

Diploma required.

From Mr. Salinas, corresponding member of the Institut de France, in Palermo: The profession may not be practiced without a diploma. This diploma is issued by the Minister upon the recommendation of the examination commission of the government-affiliated technical schools.

The artistic aspect is of little importance; the scientific aspect predominates. Consequently, the diploma is the same for the architect as for the engineer.

SPAIN

Diploma required.

Mr. Alvarès Capra, deputy to the Cortes and president of the Central Society of Architects in Madrid, writes: The profession is not free in Spain.

To practice, the architect must complete studies, pass examinations, and hold the title granted by one of the two schools existing in Spain: the Higher School of Architecture in Madrid and the School of Architecture in Barcelona.

These diplomas are issued by the Minister of Public Instruction.

PORTUGAL

Free. — Diplomas from schools. — State diploma under consideration.

Mr. Pedro d'Avila, honorary architect to His Majesty the King of Portugal, in Lisbon, writes: The profession is free in Portugal.

Architects *should* hold a diploma, but this has not yet been made obligatory. Diplomas are granted by the two schools recognized by the State — those of Lisbon and Porto. The Government does not yet issue its own diplomas, but intends to do so once the formal procedures, currently under study, are completed.

(We must express our particular thanks to Mr. Pedro d'Avila, who kindly sent us the regulations of the State schools of Portugal.)

ENGLAND

Free.

Mr. Phené Spiers, architect in London, member of the Council of the Royal Institute of British Architects, corresponding member of the Central Society of French Architects, and Mr. Locke, secretary of the Royal Institute of British Architects, London.

These two distinguished correspondents having sent us communications of a similar nature, we thought it best to condense them for today's session, reserving for later the full development they deserve.

The profession is entirely free in England; no diploma is required. However, the Royal Institute of British Architects (R.I.B.A.), the only architectural society holding a Royal Charter, has instituted two voluntary degrees: that of *Associate* (A.R.I.B.A.) and the higher grade of *Fellow* (F.R.I.B.A.).

For the title of Associate, candidates must pass examinations; for that of Fellow, they must have at least seven years of practice and submit their own works and drawings for the Council's review.

Architects of merit seek to obtain these titles. In addition to this public guarantee, there exists another — that of the institution of *Inspecting Architects*, which operates both in London and in the provinces.

Mr. Spiers adds that, for more than ten years, several provincial societies have attempted to pass a bill in Parliament to register architects, but without success. Mr. Locke concludes his letter by noting that, in the province of Quebec, Canada, architects must pass an examination and register with the government — and that, to his knowledge, everywhere else in the British Empire, the profession remains free.

IRELAND

Free.

Mr. Thomas Drew, of Dublin, president of the Royal Institute of Architects of Ireland and professor at the Royal Academy of Arts.

Here again, we regret having to shorten one of the best-documented consultations. The profession is free in Ireland. The Royal Institute of Architects of Ireland, possessing neither royal privilege nor charter, does not issue diplomas.

However, it forms part of a coordinated association with other provincial societies of the same kind in England and Scotland, which have constituted themselves as *Allied Societies* of the Royal Institute of British Architects.

This federation of societies recognizes the supremacy of the parent executive body in London (the Royal Institute of British Architects), adopts its customs and fee scales, aligns itself with its statutes, maintains contact and correspondence with it, and has representatives entitled to sit on its central council.

These *provincial associated societies* nominate, to the Executive in London, distinguished architects to whom the Royal Institute may grant the title of Associate.

Under this system, the diploma gains real value, being a mark of esteem bestowed by fellow practitioners who may also be competitors. This organization, which is recent (five years old), has met with great success: it has consolidated the profession everywhere and promises to resolve, in time, the question of the diploma.

Will this ultimately take the form of State registration or not? — That is the question.

SWEDEN AND NORWAY

Freedom.

From Professor G. Clason, architect in Stockholm, President of the Architecture Group of the Society of Architects and Engineers of Stockholm:

The profession is free in Sweden and Norway; no one is prohibited by law from calling themselves an architect or from practicing the profession.

Accordingly, responsibility is entirely artistic, except when an architect has formally committed by contract to supervise the work and guarantee the stability of the constructions.

RUSSIA

Diploma required.

From Count Paul de Suzor, architect of the city of Saint Petersburg, Correspondent of the Institut de France:

The profession is not free in Russia. Architects and engineers must hold a diploma or certificate. These diplomas are issued by the Imperial Academy of Fine Arts, the Moscow School of Architecture, and the state polytechnic schools that have architecture departments. Additionally, individuals who have worked in recognized architects' studios or practiced for several years have the right to sit for examinations, held several times a year before the Technical Committee of the Ministry of the Interior.

Those who successfully pass these exams and submit a project with details as a test receive a certificate granting them, not the title of architect, but the right to oversee construction work. Holders of these certificates generally work in the provinces, where architects are scarce, and are almost always admitted into government service.

GREECE

Freedom — Diploma for government officials.

From A. G. Metaxas, architect of the royal palaces in Athens:

The profession is free in Greece. The government does not issue diplomas, but diplomas from the Athens School of Arts are sought only by those wishing to obtain a government position. Diplomas from foreign schools recognized by the state also confer eligibility for government employment. The author laments this situation and hopes that the International Congress of 1900 will take steps to address the matter.

UNITED STATES OF AMERICA

Now, gentlemen, to take a moment to breathe, we shall cross the Atlantic and see what is happening in America — that immense continent where architects of all nations, with or without diplomas, have recently been able to devote themselves to the most colossal undertaking ever conceived: the University of Berkeley, in California.

I may say that the universal fraternity of architects is glad to be gathered at this International Congress of 1900 to express to Mrs. Hearst its deep admiration for the great vision she has had, and its gratitude for all that she has done and continues to do for the advancement of Science, Literature, and the Arts.

Her name deserves to be inscribed in letters of gold in the annals of all Academies, all Schools of Fine Arts, and all Societies of Architects.

We believe it proper to summarize in a single note all the communications that have been sent to us with truly remarkable eagerness:

1. From Mr. Jenney, architect in Chicago, Vice President of the American Institute of Architects;
2. From Mr. Albert Kelsey, architect in Philadelphia, President of the Architectural League of America;
3. From Mr. W. R. Ware, architect in New York, Professor of Architecture at Columbia University, Corresponding Member of the Société Centrale des Architectes Français;
4. From Mr. George O. Totten, architect in Washington, President of the Architectural Club; and from Mr. Roberts Peabody, of Boston, President of the American Institute of Architects.

The profession of architect is open to everyone in the United States of America. The national government does not concern itself with these matters. According to the American Constitution, each State is free and independent and enacts its own laws. Thus, in each State, there are differences in the practice of architecture.

There is no national school of architecture, but there are a great many excellent schools attached to major universities, such as Columbia University in New York and the University of Pennsylvania, among others. All these schools award diplomas that are recognized neither by the State to which they belong nor by the federal government.

Although no diploma is required, there nevertheless exist certain official positions that can be obtained only through competitive examinations. Thus, the Chief Architect of the United States Treasury Department — who is the only official architect of the government — is appointed following an examination before the United States Civil Service Commission. The architects under his authority, that is, his assistants, must also pass a similar examination before the same Civil Service Commission.

Although the profession is free in the United States, there is a fairly general movement toward regulation.

For example, in the State of Illinois, architects must, by law, hold a license to practice the profession. This license is granted following examinations before a State board, and the diploma of the University of Illinois is accepted as equivalent to such an examination.

The legislatures of the States of Ohio, Louisiana, New York, New Jersey, and Missouri are currently studying laws similar to that of Illinois. Many architects, says Professor Ware of New York, warmly advocate the adoption of such measures in other States — and we may add that this is also the opinion of the authors of the letters we have cited.

We must express particular thanks:

1. To Mr. Jenney of Chicago, for sending the law regulating the profession of architect in Illinois and the first report of the examination board;
2. To Mr. Kelsey of Philadelphia, for sending the *Architectural Yearbook* of 1900;
3. To Mr. Ware of New York, for sending the Illinois regulation.

FRANCE **Freedom.**

It remains for us to describe what happens in France. Since the architects we have just cited have kindly informed us of the situation in their own countries, it is only fair that we should now tell them what happens in ours.

In France, the profession is free: no diploma is required.

For about thirty-five years, the *École Nationale des Beaux-Arts* has granted diplomas conferred by the Government. The candidate who successfully completes these examinations receives the title of “Architect diplômé par le Gouvernement” (“Architect certified by the Government”).

Only the students of the Paris School who have followed the complete course of studies are admitted to sit for these examinations.

There also exist in France other National Schools of Fine Arts under the authority of the State. However, these schools issue neither diplomas nor certificates.

No diploma or competitive examination is required for positions as architect within the Government, departments, municipalities, etc.

At present, therefore, the Government diploma is merely an academic distinction, granting no rights or privileges to those who have devoted five or six years to obtaining it.

RECAPITULATION

To summarize this investigative work, we have prepared the following summary table:
States in which the profession of architect is practiced.

AVEC LIBERTÉ COMPLÈTE	AVEC LIBERTÉ RESTREINTE ET DIPLÔME POUR FONCTIONNAIRE	AVEC DIPLÔME OBLIGATOIRE
Autriche. Hollande. Belgique. G.-Duché de Luxembourg. Suisse. Angleterre. Irlande. Suède et Norvège. (L'Amérique en général.) France. Turquie.	Allemagne. Hongrie. Grèce.	Italie. Espagne. Russie. L'Illinois. — Peuvent être considérés comme étant dans cette catégorie : La Louisiane. L'Ohio. New-York. New-Jersey. Le Missouri.

Such is our inquiry, still undoubtedly quite incomplete; but if we consider that we could only proceed after the appearance of the Congress brochure (April 4, 1900), we have reason to be pleased.

This result is due, gentlemen, to the generous and friendly eagerness with which our foreign colleagues sent me their consultations. I thank them warmly, with all my heart. The presence at this Congress of several of them, and the passionately professional words they delivered at our opening session, prove that I was a thousand times right in saying at the outset that, within the fraternity of architects, the good sentiments of brotherhood and solidarity exist in all countries. I conclude by saying that the title of architect should be, for all, and in all countries, a title of nobility, whether endorsed by the government or not.

Now, gentlemen, to conform to the program and regulations of the Congress, we must formulate conclusions in the form of resolutions or recommendations. At its session on July 5, 1900, the Academic Society of Architecture of Lyon adopted the drafting of the following two resolutions, which we have the honor to submit for your consideration:

Resolution A — The title of architect may only be held by those who have obtained a diploma from a State-chartered École des Beaux-Arts, or who have successfully passed a competitive examination before a technical committee. During the transitional period, architects who are members of authorized societies composed exclusively of architects, at least one year prior to the promulgation of the law, may also hold this title.

Resolution B — That the title be free and the diploma optional. However, architects in government service may only be admitted with a school diploma or a certificate of examination issued by a technical committee.

Before proceeding to vote on these resolutions, allow me to share the consultations I requested from two lawyers of opposing opinions to illuminate and animate the discussion.

The lawyer opposed to the diploma told us: “Art cannot be certified; it cannot be formally examined. Who can say with what methods Phidias, Raphael, or Michelangelo worked? Architecture is the most complex art of all. If the profession may only be practiced by State-certified graduates, architecture will become formulaic, uniform, and monotonous. The late emergence of talents that have remained dormant until a certain age will be prevented. Experience has shown that while the State, civil, military, or religious administrations often consider formal titles, private initiative mainly seeks in an architect a practiced professional who has demonstrated skill, experience, and wisdom. A diploma only certifies studies — sometimes only part of them — and often conceals gaps. The best guarantees of professional value and fair recognition lie in the constitution of local associations. A candidate who earns the title in a society composed exclusively of architects whose founders have demonstrated the highest integrity deserves full esteem. This approach is the simplest, broadest, and most democratic. Let architectural societies become of public utility and gain consideration and influence through their own efforts, by holding competitions, awarding prizes, and offering services to the artist, the builder, and the craftsman; in this way, the best will surpass the less competent in the open air of freedom.”

The lawyer in favor of the diploma told us: “The claim for a diploma is based on the responsibility incumbent upon the architect. With a diploma, the architect carries the title, like a doctor of medicine or law, and the prestige of the profession is considerably increased. It is said that art cannot be certified! While this may be true for sculpture, painting, or music, is it the same for architecture? Architecture is also a science, and as long as it exists only on paper, it is a project. Its realization gives it value, and this realization is not merely manual work by the architect. It requires the collaboration of numerous intermediaries and the application of indispensable sciences. It involves significant sums of money, and serious errors can endanger human lives. Therefore, a diploma, which validates the architect’s studies both artistically and practically, would serve as a guarantee for administrations and private individuals. This is its purpose and utility. For a diploma to effectively confer the title of architect, it should be mandatory and unique — without divisions or rankings. Anyone wishing to build would still be free to choose any master builder, but would have no legal recourse against them.”

Here are the two resolutions to be submitted to the Congress:

Resolution A — The title of architect may only be held by those who have obtained a diploma from a State-chartered École des Beaux-Arts or who have successfully passed a competitive examination before a technical committee. Architects who are members of authorized societies composed exclusively of architects at least one year before the law’s enactment may also hold the title.

Resolution B — That the title be free and the diploma optional. However, architects in government service may only be admitted with a school diploma or a certificate of examination issued by a technical committee.

Mr. President: We must take note of a communication from Mr. Courau of Agen, entitled: *“The Title of Architect in All Countries: Means of Ensuring Its Respect in the Interest of Freedom, Justice, and the International Progress of Architecture.”*

Mr. Secretary General, please read this work.

Mr. Poupinel: The report sent to us by Mr. Courau arrived too late for inclusion in the booklet you received. You will regret this omission, as I did, once I have read it to you.

Du titre d'architecte

M. Bissuel. La Société académique d'architecture de Lyon, en demandant au Comité d'organisation du Congrès international des Architectes de 1900 de mettre dans son programme la question du titre d'architecte, n'a pas eu la prétention de présenter un projet d'organisation internationale ; son ambition est beaucoup plus modeste.

Elle a simplement été convaincue que ce Congrès offrait une occasion unique de savoir comment était organisée la profession dans divers pays, de se rendre compte ainsi, au point de vue général, de ce que la loi naturelle avait fait un peu partout, et de retirer de l'ensemble des renseignements recueillis des leçons de choses assez complètes pour permettre au Congrès d'émettre un vœu conforme aux tendances du plus grand nombre.

Le travail que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui est surtout le résultat d'une enquête à laquelle nous nous sommes livrés.

Notre désir, notre espoir, notre ambition même, est qu'il en résultera quelques enseignements qui pourront être utiles et serviront à améliorer quelque peu la profession ; j'oserais dire, un peu partout ; car, dans la corporation des architectes, la confraternité ne connaît pas de frontières.

Pour faire notre enquête, nous avons été guidés par la brochure publiée par le Comité d'organisation du Congrès, dans laquelle sont indiqués les architectes des divers pays qui ont adhéré au Congrès. Nous avons alors adressé la lettre-questionnaire suivante à vingt-six architectes étrangers, choisissant de préférence ceux qui étaient professeurs dans quelques écoles ou universités, ou membres correspondants de Sociétés françaises.

« Monsieur et honoré confrère,

La Société académique d'architecture de Lyon, ayant à traiter au Congrès international des architectes de 1900, qui doit avoir lieu à Paris du 29 juillet au 4 août, la question suivante, indiquée au programme :

N° S : Du titre d'architecte dans les divers pays,

a l'honneur de s'adresser à vous pour vous prier de lui envoyer le plus tôt qu'il vous sera possible les réponses au questionnaire suivant :

1. La profession d'architecte est-elle libre dans votre pays ?
2. L'architecte doit-il être muni d'un diplôme pour exercer sa profession ?
3. S'il y a des diplômes, par qui sont-ils délivrés ?
 - Par le Gouvernement ?
 - Par l'École de la capitale seulement ?
 - Par toutes les écoles reconnues par l'État ?

Cette question, qui intéresse les architectes de tous les pays, est bien digne d'être traitée dans un Congrès international, et pour qu'elle soit traitée sérieusement, il importe de connaître à l'avance la situation faite aux architectes dans tous les pays qui doivent se faire représenter au Congrès de 1900.

Veillez agréer, etc. »

Nous avons eu la satisfaction de recevoir vingt-trois réponses. Ces lettres sont des plus intéressantes ; quelques-unes contiennent des détails très instructifs et méritent d'être étudiées. Aussi nous proposons de les reproduire ultérieurement **in extenso**, dans une brochure, si les auteurs de ces lettres veulent bien nous y autoriser.

Pour bien faire, nous avons résumé, pour chaque pays, les informations de manière aussi condensée que possible. Pour aujourd'hui, nous avons craint d'être trop longs.

Nous commencerons par le centre de l'Europe (l'Allemagne) et, tournant tout autour en élargissant le cercle, nous terminerons par la France, après avoir fait une traversée en Amérique.

ALLEMAGNE

Libre. — Diplôme pour fonctionnaires.

Par M. Hinckeldeyn, directeur en chef des travaux d'architecture du royaume de Prusse, à Berlin, nous savons que la profession est libre en Allemagne.

Et M. le professeur Treulzen, d'Aix-la-Chapelle, nous apprend que, si la profession est libre en Allemagne, les architectes ayant fait leurs études dans les hautes écoles de l'État peuvent subir l'examen dit « Architecte du Gouvernement » (Staat Baumeister) ; que ce titre est obligatoire pour les architectes des travaux publics, et qu'il est maintenant presque toujours exigé pour les architectes des villes. Les architectes libres qui souhaitent devenir fonctionnaires subissent cet examen.

Les trois hautes écoles techniques de Berlin, Hanovre et Aix-la-Chapelle délivrent le diplôme après quatre années de cours.

Les autres écoles techniques moyennes, qui sont très nombreuses, ne délivrent pas de diplôme, mais des certificats à la sortie de l'école.

AUTRICHE

Libre.

M. Otto Wagner, architecte de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, professeur à l'Académie impériale et royale, correspondant de la Société centrale des Architectes français, à Vienne, nous dit que la profession est libre en Autriche, parce que l'architecte est considéré comme un artiste.

Cependant, il existe des diplômes du Gouvernement, mais peu recherchés par les artistes, car ils n'ont qu'une valeur scientifique.

Les architectes cherchent à faire partie de l'une des deux sociétés d'artistes qui existent à Vienne :

1° L'Union des Architectes autrichiens (Sécession), dans laquelle on ne peut être nommé à l'élection que si l'on a été admis trois fois à des expositions ;

2° L'Association des Architectes avec club, dans laquelle on est nommé par élection.

HONGRIE

Libre. — Diplôme pour fonctionnaires.

M. Haussmann, architecte et professeur à l'École polytechnique royale de Budapest, membre de l'Académie royale des architectes, nous dit : La profession est libre. Toutefois, pour être architecte fonctionnaire, il faut être muni d'un diplôme délivré par l'École polytechnique de Budapest, à la suite d'examens passés après quatre années d'études. Les tribunaux ne reconnaissent comme experts officiels ou directeurs des bâtiments que les architectes qui possèdent ce diplôme.

HOLLANDE

Liberté complète.

M. Salm, président de la Société pour la propagation de l'architecture à Amsterdam, et M. Henri Evers, professeur en chef d'architecture à Rotterdam, sont d'accord pour dire que la profession est libre et qu'il n'y a pas de diplôme obligatoire. Cependant, l'École polytechnique de Delft, qui est l'école d'État, délivre un diplôme d'architecte-ingénieur après quatre années d'études.

M. Evers ajoute malicieusement qu'il existe à Amsterdam l'Académie des Beaux-Arts de l'État, mais qu'on n'y professe pas l'architecture, bien que, tous les trois ans, il y ait un concours national pour le Prix de Rome.

BELGIQUE

Liberté complète.

M. Maukels, professeur à l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et président de la Société centrale d'architecture de Belgique, nous dit : La profession est libre. Le Gouvernement ne décerne pas de diplôme. Tout est à faire en Belgique à ce point de vue, et nous serions heureux de voir le prochain Congrès émettre un vœu appuyant nettement la revendication du diplôme ou du titre d'architecte.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Liberté complète.

M. Tony-Dutreux, ingénieur délégué du Grand-Duché de Luxembourg à l'Exposition de 1900, nous informe, sans commentaire, que la profession est libre.

SUISSE

Liberté complète.

M. Reverdin, architecte à Genève, de l'École nationale des Beaux-Arts de Paris, nous dit : La profession est complètement libre en Suisse ; il n'existe pas de titre officiel. Quiconque peut s'intituler architecte par sa propre grâce. Pour être architecte fonctionnaire, il faut avoir des amis bien placés dans les sphères gouvernementales. Pour les constructions privées, c'est au client de faire le tri.

ITALIE

Diplôme obligatoire.

De M. Salinas, correspondant de l'Institut de France, à Palerme : La profession ne peut être exercée sans diplôme. Ce diplôme est délivré par le Ministre sur la proposition de la Commission d'examen des écoles d'application dépendantes du Gouvernement.

Le côté artistique est peu important ; le côté scientifique est dominant ; aussi le diplôme est-il le même pour l'architecte que pour l'ingénieur.

ESPAGNE

Diplôme obligatoire.

M. Alvarès Capra, député aux Cortès, président de la Société centrale des architectes à Madrid, nous dit :

La profession n'est pas libre en Espagne.

L'architecte, pour exercer sa profession, doit subir des examens après ses études et être muni du titre délivré par les deux seules écoles existant en Espagne : l'École supérieure d'architecture de Madrid et l'École d'architecture de Barcelone.

Ces deux titres sont remis par le Ministre de l'Instruction publique.

PORTUGAL

Liberté. — Diplôme d'écoles. — Diplôme d'État à l'étude.

M. Pedro d'Avila, architecte honoraire de Sa Majesté le roi de Portugal, à Lisbonne, nous dit :
La profession est libre au Portugal.

L'architecte devrait être muni d'un diplôme, mais celui-ci n'a pas encore été exigé jusqu'à présent. Il existe des diplômes délivrés par les deux écoles reconnues par l'État, celles de Lisbonne et de Porto. Le Gouvernement ne délivre pas encore de diplômes, mais il le fera lorsque les formalités actuellement à l'étude seront remplies.

(Nous devons remercier tout particulièrement M. Pedro d'Avila, qui a eu l'obligeance de nous envoyer les règlements des écoles d'État du Portugal.)

ANGLETERRE

Liberté.

M. Phené Spiers, architecte à Londres, membre du conseil de l'Institut royal des architectes britanniques, correspondant de la Société centrale des architectes français, et M. Locke, secrétaire de l'Institut royal des architectes britanniques à Londres, nous ont communiqué des informations similaires. Nous avons cru devoir les condenser pour la séance d'aujourd'hui seulement, nous réservant de leur donner ultérieurement toute l'extension qu'elles méritent.

La profession est absolument libre en Angleterre ; aucun diplôme n'est exigé. Cependant, l'Institut royal des architectes britanniques, qui est la seule société d'architectes possédant une Charte royale, a institué deux diplômes volontaires :

1. celui d'associé du Royal Institut britannique des architectes (A.R.I.B.A.) ;
2. et le diplôme supérieur de membre ou Fellow (F.R.I.B.A.).

Pour le titre d'associé, le candidat doit subir des examens ; pour le titre de membre (Fellow), le candidat doit avoir au moins sept années de pratique et soumettre à l'examen du conseil ses œuvres et dessins personnels. Les architectes de valeur recherchent la possession de ces titres.

À cette garantie qu'a le public, il faut ajouter celle donnée par l'institution des architectes inspecteurs de travaux, qui fonctionne tant à Londres que dans les provinces.

M. Spiers ajoute que, depuis plus de dix ans, quelques sociétés provinciales ont cherché à faire passer un projet de loi au Parlement pour enregistrer les architectes, mais elles n'ont pas réussi. M. Locke termine sa communication en disant que, dans la province de Québec, au Canada, les architectes doivent passer un examen et se faire enregistrer par le Gouvernement, et qu'il a la conviction que partout ailleurs, dans l'empire britannique, la profession est libre.

IRLANDE

Liberté.

M. Thomas Drew, à Dublin, président de l'Institut royal des architectes d'Irlande et professeur à l'Académie royale des Arts, nous informe :

Ici encore, nous sommes désolés de devoir écourter une consultation des mieux documentées. La profession est libre en Irlande. L'Institut royal des architectes d'Irlande, ne possédant ni privilège de la reine ni charte royale, ne décerne pas de diplôme.

Il forme cependant une société coordonnée avec d'autres sociétés provinciales de même nature en Angleterre et en Écosse, qui se sont constituées en sociétés alliées de l'Institut royal des architectes britanniques. Ce groupement de sociétés reconnaît la suprématie de la société exécutive mère à Londres (l'Institut royal des architectes britanniques), adopte ses coutumes et son système d'honoraires, se met à l'unisson de ses statuts, est en contact et en correspondance avec elle, et a des représentants qui ont le droit de siéger à son conseil central.

Ces sociétés provinciales associées désignent à l'Exécutif, à Londres, les architectes de valeur auxquels l'Institut royal peut décerner son titre de sociétaire. D'après ce système, le diplôme a de la valeur puisqu'il constitue une marque d'estime donnée par des confrères qui peuvent être des rivaux.

Cette organisation, qui est récente (cinq ans), a un grand succès, a consolidé la profession partout et promet de pouvoir résoudre le problème du diplôme. Sera-ce l'affaire d'un enregistrement par l'État ou non ? Là est la question.

SUÈDE ET NORWÈGE

Liberté.

Du professeur G. Clason, architecte à Stockholm, président du groupe d'architecture de la Société des architectes et ingénieurs de Stockholm :

La profession est libre en Suède et en Norvège ; il n'est interdit par la loi à personne de s'intituler architecte et d'exercer cette profession.

Aussi la responsabilité est-elle tout à fait artistique, sauf si l'architecte s'est formellement engagé par contrat à diriger les travaux et à répondre de la stabilité des constructions.

RUSSIE

Diplôme obligatoire.

De M. le comte Paul de Suzor, architecte de la ville de Saint-Pétersbourg, correspondant de l'Institut de France :

La profession n'est pas libre en Russie. L'architecte et l'ingénieur doivent être munis d'un diplôme ou d'un certificat. Ces diplômes sont délivrés par l'Académie impériale des Beaux-Arts, par l'École d'architecture de Moscou, et par les Écoles polytechniques de l'État qui possèdent des sections d'architecture.

Enfin, les personnes ayant travaillé dans les ateliers d'architectes reconnus ou pratiqué pendant plusieurs années ont le droit de se présenter à des examens qui ont lieu plusieurs fois par an devant le comité technique du ministère de l'Intérieur.

Ceux qui ont passé avec succès ces examens et dressé, à titre d'épreuve, un projet avec détails, reçoivent un certificat leur donnant, non le titre d'architecte, mais le droit de diriger des travaux. Les porteurs de ces certificats exercent généralement en province, où le manque d'architectes se fait sentir, et sont presque toujours admis au service de l'État.

GRÈCE

Liberté. — Diplôme pour fonctionnaires .

De M. A. G. Métaxas, architecte des palais royaux, à Athènes. La profession est libre en Grèce. Le Gouvernement ne donne pas de diplôme ; mais il y a des diplômes donnés par l'École des Arts d'Athènes, qui sont recherchés seulement par ceux qui veulent obtenir une place au service de l'État. Les diplômes des écoles étrangères reconnues par l'État donnent aussi droit aux emplois du Gouvernement. Puis, l'auteur déplore cet état de choses et souhaite que le Congrès international de 1900 fasse faire un pas à la question.

TURQUIE

Liberté.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Maintenant, Messieurs, pour respirer un moment, nous traverserons l'Atlantique et nous irons voir ce qui se passe en Amérique, cet immense continent où les architectes de tous pays, diplômés ou non, ont pu récemment se livrer à la plus colossale conception qui se soit jamais offerte L'Université de Berkley, en Californie. Je puis dire que la corporation universelle des architectes est heureuse d'être réunie en ce Congrès international de 1900 pour témoigner à Mme Hearst toute son admiration pour la grande pensée qu'elle a eue, toute sa reconnaissance pour ce qu'elle a fait et veut faire encore pour l'avancement des Sciences, des Belles-Lettres et des Arts. Son nom doit être inscrit en lettres d'or dans les annales de toutes les Académies, de toutes les Écoles des Beaux-Arts et de toutes les Sociétés d'architectes.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Maintenant, Messieurs, pour respirer un moment, nous traverserons l'Atlantique et nous irons voir ce qui se passe en Amérique, cet immense continent où les architectes de tous pays, diplômés ou non, ont pu récemment se livrer à la plus colossale conception qui se soit jamais offerte : l'Université de Berkeley, en Californie.

Je puis dire que la corporation universelle des architectes est heureuse d'être réunie en ce Congrès international de 1900 pour témoigner à Mme Hearst toute son admiration pour la grande pensée qu'elle a eue, toute sa reconnaissance pour ce qu'elle a fait et veut faire encore pour l'avancement des Sciences, des Belles-Lettres et des Arts.

Son nom doit être inscrit en lettres d'or dans les annales de toutes les Académies, de toutes les Écoles des Beaux-Arts et de toutes les Sociétés d'architectes.

Nous croyons encore devoir condenser en une seule note toutes les consultations qui nous ont été envoyées avec un empressement réellement remarquable :

1° Par M. Jenney, architecte à Chicago, vice-président de l'Institut américain des architectes ;

2° Par M. Albert Kelsey, architecte à Philadelphie, président de l'*Architectural League of America* ;

3° Par M. W. R. Ware, architecte à New York, professeur d'architecture à la *Columbia University*, correspondant de la Société centrale des architectes français ;

4° Par M. George O. Totten, architecte à Washington, président du *Club d'architecture* ; et par M. Roberts Peabody, de Boston, président de l'Institut américain des architectes.

La profession d'architecte est ouverte à tout le monde dans les États-Unis d'Amérique. Le gouvernement national ne s'intéresse pas à ces questions. D'après la Constitution américaine, chaque État est libre et indépendant, et fait ses propres lois. C'est ainsi que, dans chacun d'eux, il existe des différences dans l'exercice de l'architecture.

Il n'y a pas d'école nationale d'architecture, mais on compte un grand nombre d'excellentes écoles attachées aux grandes universités, telles que l'Université de Columbia, à New York, et celle de l'État de Pennsylvanie, etc. Toutes ces écoles délivrent des diplômes qui ne sont reconnus ni par l'État auquel elles appartiennent, ni par le gouvernement fédéral.

Bien qu'il n'y ait pas de diplôme exigé, il existe cependant des situations officielles qui ne sont acquises que par des concours-examens. Ainsi, l'architecte en chef du département du Trésor des États-Unis — qui est le seul architecte officiel du gouvernement — est désigné à la suite d'un concours-examen passé devant la Commission du service civil des États-Unis.

Les architectes placés sous ses ordres, c'est-à-dire ses assistants, doivent aussi passer un concours-examen devant la même Commission du service civil.

Bien que la profession soit libre aux États-Unis, il faut constater un mouvement assez général tendant à la réglementation.

Ainsi, il faut citer l'État de l'Illinois, dans lequel les architectes doivent, en vertu d'une loi, être munis d'une licence pour exercer la profession. Cette licence est donnée à la suite d'examens passés devant un jury d'État, et le diplôme de l'Université de l'Illinois est accepté au même titre que ledit examen.

Les parlements des États de l'Ohio, de la Louisiane, de New York, du New Jersey et du Missouri étudient en ce moment des lois similaires à celle de l'Illinois.

Beaucoup d'architectes, dit le professeur Ware, de New York, préconisent chaudement l'adoption de pareilles mesures dans d'autres États, et nous ajouterons que telle est l'opinion des auteurs des lettres que nous avons citées.

Nous devons remercier particulièrement :

1° M. Jenney, de Chicago, pour l'envoi de la loi réglant la profession d'architecte dans l'Illinois et du premier compte rendu du jury d'examen ;

2° M. Kelsey, de Philadelphie, pour l'envoi de l'*Annuaire architectural* de 1900 ;

3° M. Ware, de New York, pour l'envoi du règlement de l'Illinois.

FRANCE

Liberté.

Il nous reste encore à faire connaître ce qui se passe en France. Puisque les architectes que nous venons de citer ont bien voulu nous dire ce qui se passe chez eux, il est juste que nous venions aussi leur dire ce qui se passe chez nous. En France, la profession est libre : aucun diplôme n'est exigé. Depuis trente-cinq ans environ, l'École Nationale des Beaux-Arts décerne des diplômes qui sont donnés par le Gouvernement. Le candidat qui a subi avec succès ces examens a le titre d'architecte diplômé par le Gouvernement. Ne sont admis à passer ces examens que les élèves de l'école de la capitale qui ont suivi les cours complets. Il existe en France d'autres Écoles nationales des Beaux-Arts sous la dépendance de l'État. Mais ces écoles ne délivrent ni diplôme, ni aucun diplôme, ni examen-concours, ne sont exigés pour les fonctions d'architecte du Gouvernement, des départements, des villes, etc. A l'heure actuelle, le diplôme du Gouvernement est donc un titre ne donnant aucun droit, ni privilège à celui qui a consacré cinq ou six ans à le conquérir.

RÉCAPITULATION

Pour résumer ce travail d'enquête, nous avons dressé le tableau récapitulatif suivant :

États dans lesquels la profession d'architecte est exercée.

AVEC LIBERTÉ COMPLÈTE	AVEC LIBERTÉ RESTREINTE ET DIPLÔME POUR FONCTIONNAIRE	AVEC DIPLÔME OBLIGATOIRE
Autriche. Hollande. Belgique. G.-Duché de Luxembourg. Suisse. Angleterre. Irlande. Suède et Norvège. (L'Amérique en général.) France. Turquie.	Allemagne. Hongrie. Grèce.	Italie. Espagne. Russie. L'Illinois. — Peuvent être considérés comme étant dans cette catégorie : La Louisiane. L'Ohio. New-York. New-Jersey. Le Missouri.

Telle est notre enquête, encore bien incomplète, sans doute ; mais, si l'on considère que nous n'avons pu opérer qu'après l'apparition de la brochure du Congrès (4 avril 1900), il y a lieu de se féliciter.

Ce résultat est dû, Messieurs, à l'empressement généreux et amical qu'ont mis nos confrères étrangers à m'envoyer leur consultation. Je les remercie vivement et de tout mon cœur. La présence à ce Congrès de plusieurs d'entre eux, les paroles si vibrantes de foi professionnelle qu'ils ont prononcées à notre séance d'ouverture, prouvent que j'avais mille fois raison de dire, en commençant, que, dans la corporation des architectes, les bons sentiments de confraternité et de solidarité étaient de tous les pays ; et je termine en disant que le titre d'architecte doit être pour tous, et dans tous les pays, un titre de noblesse, qu'il soit estampillé ou non par le Gouvernement.

Maintenant, Messieurs, pour nous conformer au programme et au règlement du Congrès, nous devons formuler des conclusions sous forme de vœu ou d'avis. La Société académique d'architecture de Lyon a, dans sa séance du 5 juillet 1900, arrêté la rédaction des deux vœux suivants, que nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation.

Vœu A — Le titre d'architecte ne pourra être porté que par ceux qui auront obtenu un diplôme donné par les Écoles des Beaux-Arts possédant une charte de l'État, ou subi avec succès un concours-examen devant un Comité technique.

Pendant l'époque de transition, pourraient porter ce titre les architectes faisant partie de Sociétés autorisées et composées exclusivement d'architectes, au moins un an avant la promulgation de la loi.

Vœu B — Que le titre soit libre et le diplôme facultatif. Mais que les architectes fonctionnaires ne soient admis que munis d'un diplôme d'École ou d'un certificat d'examen délivré par un Comité technique.

Avant de passer au vote de ces vœux, permettez-moi de vous communiquer les consultations que j'ai demandées à deux avocats d'opinions contraires sur la question, afin d'éclairer et d'animer la discussion.

L'avocat opposé au diplôme nous dit : « L'art ne se diplôme pas, ne peut pas se diplômer. Qui pourra dire avec quelles formules travaillaient Phidias, Raphaël, Michel-Ange ?... Or, l'architecture est l'art le plus complexe de tous. Si la profession ne peut être exercée que par des diplômés de l'État, il en résultera une architecture formulaire, uniforme, monotone. On empêchera l'éclosion, souvent tardive, de talents restés endormis jusqu'à un certain âge. Les faits ont démontré que, si l'État, les administrations civiles, militaires ou religieuses ont pu tenir souvent compte de titres acquis, l'initiative privée recherche surtout, en l'architecte, le professionnel exercé qui a donné des preuves de savoir, d'expérience et de sagesse. Le diplôme ne sanctionne que des études, on peut même dire une partie des études, et il couvre souvent des lacunes. C'est dans la constitution des associations locales que se trouvent les meilleures garanties de la valeur professionnelle et de la juste notoriété. Le candidat qui obtient son titre dans une Société exclusivement composée d'architectes, dont les fondateurs ont donné des gages de haute honorabilité, a droit à toute estime. Cette manière est la plus simple, la plus large, la plus démocratique. Que les Sociétés d'architecture deviennent d'utilité publique et gagnent, par leur propre force, de la considération et de l'influence, en ouvrant des concours, en décernant des récompenses, en offrant des services à l'artiste, au constructeur, à l'artisan, et les meilleurs dépasseront les moins bons au grand air de la liberté. »

L'avocat favorable au diplôme nous dit : « La revendication du diplôme a pour base la responsabilité qui incombe à l'architecte. Avec le diplôme, l'architecte est porteur du titre, comme le docteur en médecine, comme le docteur en droit, et le prestige de la profession est considérablement accru. On dit que l'art ne se diplôme pas ! Si cela est vrai pour la sculpture, la peinture, la musique, en est-il de même pour l'architecture ? L'architecture est aussi une science et, tant qu'elle ne se montre que sur le papier, elle est à l'état de projet. C'est sa réalisation qui lui donne sa valeur et cette réalisation n'est point une œuvre manuelle de l'architecte. Elle réclame le concours de nombreux intermédiaires et l'application de sciences indispensables. Elle engage des sommes importantes, et des fautes graves peuvent compromettre des existences humaines. Aussi le diplôme qui consacrerait les études de l'architecte, tant au point de vue artistique qu'au point de vue pratique, serait un titre de garantie pour les administrations et les particuliers. Tel est son but et son utilité. Pour que le diplôme puisse donner efficacement le titre d'architecte, il devrait être obligatoire, unique, c'est-à-dire sans division ni classement. Celui qui voudra faire bâtir serait toujours libre de choisir un maître constructeur quelconque, mais il n'aurait aucun recours légal contre lui. »

Voici maintenant les deux vœux que je dois soumettre au Congrès :

Vœu A — Le titre d'architecte ne pourra être porté que par ceux qui auront obtenu un diplôme donné par les Écoles des Beaux-Arts possédant une charte de l'État, ou subi avec succès un concours-examen devant un Comité technique. Pourraient porter ce titre, les architectes faisant partie de Sociétés autorisées et composées exclusivement d'architectes, au moins un an avant la promulgation de la loi.

Vœu B — Que le titre soit libre et le diplôme facultatif. Mais que les architectes fonctionnaires ne soient admis que munis d'un diplôme d'École ou d'un certificat d'examen délivré par un Comité technique.

M. le Président : Il nous teste à prendre connaissance d'une communication de M. Courau d'Agen, intitulée : « Le titre d'architecte dans tous les pays. Des moyens de le faire respecter dans l'intérêt de la liberté, de la justice et du progrès international de l'architecture. » Monsieur le secrétaire général, voulez-vous donner lecture de ce travail ?

M. Poupinel : Le rapport que nous a envoyé M. Courau nous est parvenu trop tard pour que nous ayons pu le faire figurer dans le fascicule qui vous a été distribué. Vous le regretterez comme moi dès que je vous en aurai donné lecture.

Original Text:

Bissuel, M. Ed. (1906). "Le titre d'architecte." In *Congrès international des architectes: Cinquième session tenue à Paris du 29 juillet au 4 août 1900: Organisation, compte rendu et notices*. Paris: Imprimerie Chaix.

Further Reading:

Johnston, George Barnett. *Assembling the Architect. The History and Theory of Professional Practice*. New York: Bloomsbury, 2020.

Jollifee, Eleanor, and Paul Crosby. *Architect. The Evolving Story of a Profession*. London: RIBA Publishing, 2023.

Deamer, Peggy. *Architecture and Labor*. New York: Routledge, 2020.

Reference Proposal

Frantzen, Peer, translator and introducer. "On the Title of 'Architect' / Du titre d'architecte." Sixth Session, International Congress of Architects, École des Beaux-Arts, Hemicycle, Paris, 2 Aug. 1900, presided over by Mr. Repullès y Vargas (Madrid). Academia.edu, 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17454564>.